

BOSHLANG’ICH SINFLAR O’QUVCHILARIDA NUTQ BUZULISHLARINI BARTARAF ETISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING SAMARADORLIGI

*Nizomiy nomidagi O‘z M.P.U. Logopediya kafedrasi p.f.n., professor v.b. Axmedova
Z.M. Logopediya yo‘nalishi 1-kurs magistranti Xadjiyeva D.A*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19640285>

Annotatsiya. Ushbu maqolada pedagogik texnologiya, jadal rivojlanish davrida pedagogik texnologiyaning o‘rni, nutqida nuqsoni bo‘lgan bolalarga ta’lim – tarbiya berish, ularning nutqini rivojlantirishda pedagogik texnologiyalarning ijobiy ahamiyati va qo‘llanilishi yuzasidan ma’lumotlar keltirilgan.

Аннотация. В этой статье представлена информация о педагогических технологиях, роли педагогических технологий в современной глобализации, образовании и обучении детей с нарушениями речи, а также о важности и применении педагогических технологий в их речевом развитии.

Annotation. This article provides information about pedagogical technology, the role of pedagogical technology in modern globalization, education and training of children with developmental disabilities, and the importance and application of pedagogical technologies in their speech development.

Kalit so‘zlari: Pedagogik texnologiya, diagnostika, vosita, metod, korreksion ish, nutqiy muloqat, rolli o‘yin, nutqida nuqsoni bo‘lgan bola, individual yondoshuv, diqqat.

Ключевые слова: Педагогическая технология, диагностика, средство, метод, коррекционная работа, речевое общение, ролевые игры, дети с нарушениями речи, индивидуальный подход, внимание.

Keywords: Pedagogical technology, diagnostics, tools, speech methods, corrective work, communication, role-playing, child with speech impairment, individual approach, attention.

Ma’lumki, pedagogik texnologiya - bu butun o‘qitish va bilimlarini o‘zlashtirish jarayonida o‘z oldiga ta’lim shakllarining samaradorligini oshirish vazifasini qo‘yuvchi texnik hamda shaxs xaxiralari va ularning o‘zaro aloqasini hisobga olib, bilimlarini yaratish, qo‘llash va belgilashning tizimli uslubidir.

Pedagogik texnologiya – ta’lim usuli, ma’lum ma’noda ta’lim-tarbiya jarayonlari, vositalari, shakl va uslublari majmui hamdir.

Nutqida nuqsoni bo‘lgan bolalarni o‘qitish jarayonida korreksion-tarbiyaviy ishlarni amalga oshirishga oid bilimlarni egallashga, maxsus ta’lim jarayonida ijodiy izlanuvchanlik bilan yondoshish, mulohazalar zanjirini mantiqiy qura olish, qiziqarli materialni tanlash, o‘rganilayotgan ob’ektlarning xossalarini isbotlash bo‘yicha malakalar va ko‘nikmalarni shakllantirishga, o‘z bilim va malakalarini mustaqil to‘ldirib borish ko‘nikmalarini rivojlantirishda pedagogik texnologiyalarni qo‘llash ijobiy samara beradi.

Maxsus ta’limda pedagogik texnologiyalarni qo‘llash jarayonida bolalarni o‘quv imkoniyatlari – bunda tahsil oluvchilarning yoshi, mashg‘ulotlarga tayyorgarlik darajasi, jamoadagi o‘zaro munosabatlar, o‘z – o‘zini boshqarish qobiliyatlarini e’tiborga olish lozim.

Maxsus ta’limda pedagogik texnologiyalarni qo‘llashga binoan ta’lim metodlarini tanlashda yuqorida keltirilgan mezonlarga asoslangan holda o‘quv jarayonlarini to‘liq

loyihalashtirish orqali tashkil etiladi va berilgan o’quv materiallari mazmuni ular ongiga tez – oson singdirilishiga hamda ularning xotirasida uzoq vaqt saqlanishiga erishiladi.

Nutqida nuqsoni bo’lgan bolalarda nutqiy muloqotni amalga oshirishda interfaol o’yinlarning ahamiyati katta. Ma’lumki, voqeaband o’yinlar ob’ektiv olamdagi inson amaliy faoliyatini shartli ravishda aks ettirishda, ta’lim samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Rollarga asoslangan o’yinlar nutqida nuqsoni bo’lgan bolalar nutqini faollashtiradi va motivlashtiradi.

O’yin bolalarning tabiiy va sevimli faoliyatidir. Shuning uchun ta’lim-tarbiya berish, ularni amaliyotda qo’llash ko’nikmalarini hosil qilishda mashg’ulotlarni yosh hususiyatlariga muvofiq o’yin tariqasida uyushtirishga e’tibor berilmoqda. Haqiqatan ham, bola har qanday mashg’ulotga qaraganda, o’yinga tez intiladi va qiziqadi. Rollarga asoslangan o’yin ta’lim usuli sifatida bolalarni uyushtiradi va bilim imkoniyatlarini kengaytirib, shaxs sifatida shakllantiradi, nutqini rivojlantiradi. Rolli o’yinlar bolaning erkin fikrlashi, suhbatdoshiga o’z fikrini yetkaza olishiga imkoniyat yaratadi. Dialogdan farqli ravishda, rolli o’yinlar nimaga (motiv) va nima uchun (maqsad, sabab) kabi savollarga javob beradi. Shunday qilib, o’yinda qatnashayotgan bolalarning asosiy diqqatini suhbat mazmuniga qaratadi. Bolalar o’yin jarayonida suhbatni boshlash, suhbatdoshi nutqini anglash, savollar berish, savollarga javob berish kabi malakalarni egallaydilar. Rolli o’yin bolalar guruhi tomonidan qiziqib qabul qilingan, ularga tanish bo’lishi kerak. Oldindan har bir obrazni izohlab berish lozim. Bola o’yin jarayonida ikkilamchi darajali rollarda ishtirok etishi mumkin, lekin bosh rolda emas. Chunki bu holda rol - o’yin ta’limning an’anaviy usullaridan biriga aylanib qoladi. Muloqotda yo’l qo’yilgan kamchiliklarni o’yin jarayonida emas, balki undan keyin muhokama qilish maqsadga muvofiqdir. Bolalar nutqini rivojlantirish davomida mustaqil fikrlashga, izlanuvchanlikka va umumlashtirishga undovchi usullarni qo’llash muhim ahamiyatga ega.

Bolalarni yangi material bilan tanishtirishda, oldin o’zlashtirilgan bilimlarni mustahkamlashda, ularning so’z boyligini oshirish va tafakkurini rivojlantirishda didaktik o’yinlardan foydalanish mumkin. Bolalarga individual yondoshib, mos topshiriq berish ularning qobiliyatini o’stirishni ta’minlaydi. Bolalar diqqatini topshiriqning eng muhim va murakkabroq jihatlariga qaratish, ularni belgilariga qiziqishlarini oshirish joiz. Bu ulardagi ijodkorlik hususiyatlarini rivojlantiradi. Ta’kidlash joizki, soddalik, bir xillik, hoxishsiz takrorlashlar bolalarni toliqtirib, befarq qilib qo’yadi. O’yin davomida «Kim tez bajaradi?» - deb faolliklarini oshirish ularda qiziqish uyg’otadi. Shuningdek, topshiriqlarni bajarishda bolalar g’olib chiqish, boshqalardan orqada qolmaslik, ularni bajarishga qodir ekanini ko’rsatish hissi bilan harakat qiladilar.

Quyida maktabgacha ta’lim jarayonida bolalarni nutqini o’stirish bo’yicha pedagogik texnologiyalarga asoslangan mashg’ulot ishlanmalaridan namunalar keltiramiz:

Mavzu: Ranglar olamiga sayohat.

Ta’limiy maqsad: Tabiatda uchraydigan ranglar haqidagi mavjud bilimlarini mustahkamlash, ayrim ranglarni hosil qilish usullarini o’rgatish, bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish.

Tarbiyaviy maqsad: Mashg’ulot davomida gavdani tutib o’tirish, atrofdagilarni fikrini hurmat qilishga, o’ng qo’l qoidasiga rioya qilishga o’rgatish.

Korreksion maqsad: Qo’l motorikalarini rivojlantirish, mo’yqalamdan to’g’ri foydalanishni o’rgatish, ranglarni farqlashga o’rgatish.

Qo’llaniladigan usullar: motivatsiya, suhbat, savol-javob, “7 qadam”, “Aqliy hujum”.

Lug’atni rivojlantirish: oq qog’oz, mo‘yqalam, bo‘yoq, qizil, sariq, yashil, qora, oq, jigarrang, kuz.

Kerakli jihozlar: rangli qalamlar, guash, akvarel, tabiat manzarasi, jo‘ja, bulut, yong‘oq, ko‘mir rasmi.

Mashg‘ulotning borishi:

I.Tashkiliy qism

-Salomlashish

-Artikulyatsion mashqlar

II.Asosiy qism

1-qadam: Motivatsiya hosil qilish. Bu usul taxminan quyidagi tartibda amalga oshiriladi: logoped turli rasmlar, kartochkalarni birma-bir ko‘rsatib, o‘quvchirdan ularda qanday ranglardan foydalanilgani haqida so‘raydi.

— Qarang bulut pahmoqqa,

Uni bo‘yaymiz oqqa.

— Jo‘ja yeydi to‘q tariq,

Shu bois rangi sariq.

2-qadam: “Aqliy hujum” texnologiyasi orqali defektolog qalamlarning orasidan yashil ranglisini olib qo‘yadi va qolgan qalamlarning rangini o‘quvchi yordamida aniqlaydi. O‘quvchilar qalamlar orasida yashil rang yo‘qligini topganlaridan so‘ng: “Endi o‘t-o‘lanlarni, barglarni bo‘yash uchun nima qilamiz?” deydi. Motivatsiya samara beradi, ya‘ni bolalar bu muammoning yechimini topishga harakat qilib, turli javoblarni beradilar. Defektolog sariq va ko‘k ranglarni qo‘shib, yashil rangni hosil qiladi. Yoki qizil va sariq ranglarni qo‘shish orqali zarg‘aldoq rang hosil qilinadi.

3-qadam: O‘quvchilarga deyarli barcha ranglar ishtirok etgan rasm ko‘rsatiladi. Manzarani tasvirlashda ishlatilgan ranglarga e‘tibor qaratiladi.

Lolaxon mohir rassom,

Rasm chizibdi qarang.

Yaratibdi mo‘jiza,

Unda mavjud barcha rang.

Shu tariqa rasmda ishlatilgan ranglar birma-bir aytib o‘tiladi.

4-qadam: O‘quvchirga turli rangdagi moybo‘yoq, akvarel bo‘yog‘i beriladi va ular qog‘ozda mashq qilib, turli yangi ranglarni paydo qilishga harakat qiladilar.

5-qadam: Klyaksografiya usulida amaliy ish bajariladi, ya‘ni defektolog qizil, sariq, yashil, ko‘k, malla (jigarrang) ranglardan qog‘ozlarga kam miqdorda to‘kib, turli dog‘lar hosil qiladi. Bolalar ularning shakliga ayrim qo‘shimchalar kiritib, ranglarga mos ravishda tasavvurlaridagi narsa-buyumni chizadilar.

Jismoniy daqiqa:

Tarvuzimiz oq chiqdi,

Nima bo‘ldi buyog‘i,

Tabiatning yetmagan,

Balki qizil bo‘yog‘i.

Maxsus ta’lim tizimidagi mashg‘ulotlarni shu shaklda tashkil etish nutqida nuqsoni bo‘lgan bolalar so‘zlashuv nutqini shakllantirishga qulay shart-sharoit yaratadi. Zero, bu metodlar samarali metod ekanligi tajribalarda o‘z isbotini topmoqda. Ayni paytda har bir defektolog pedagogik texnologiyalarga ko‘r-ko‘rona emas, balki ijodiy yondashish kerakligini ta’kidlab o‘tish joiz.

O‘quv predmeti: Nutq o‘stirish.

Sinf: 2-sinf.

Mashg’ulot mavzusi: Turli kasblarda qo’llaniladigan ashyo va buyumlar.

Mashg’ulotning maqsadi: Keng tarqalgan, tanish bo’lgan kasblar haqidagi bilimlarni mustahkamlash, kengaytirish. O’quvchilarning bir-birlari bilan muloqot o’rnatish, barcha ishtirokchilarning bir-birlariga o’rgatish va bir-birlaridan o’rganishlariga erishish, jamoada birgalikda ishlash ko’nikmalarini shakllantirish.

Ajratilgan vaqt: 30-35 daqiqa.

Jihozlar: Yangi va mustahkamlash uchun so’z hamda jumlar yozilgan tablichkalar, marker yoki flomaster (har bir guruh uchun 1 tadan ko’k va 1 tadan qizil), yozuv qog’ozi (A 4 o’lchamli), flipchart qog’ozi, har bir guruhga bittadan 3 ta ustunga bo’lib qo’yilgan flipchart qog’ozlari, 15 sm X 5sm o’lchamda qirqib tayyorlangan duradgor, tikuvchi, novvoy, poyafzal ustasi, to’quvchi so’zlari yozilgan (yozuvlar bosma harflarda kengligi 4-5 sm qilib qog’ozlardan kesib olingan tasmalarga bosma harflarda marker (qalin flomaster) yoki flomasterda yozilishi lozim) sinfdagi bolalar soni bilan teng bo’lgan kartochkalar, skotch.

Mashg’ulotning borishi:

1-bosqich. Mashg’ulotga bolalarning diqqati qanday kasblarni bilishlarini so’rash va (tablichkani ko’rsatgan holda) va og’zaki javobini so’rash orqali jalb qilinadi.

2-bosqich. Har bir o’quvchiga yopiq holda taklif etilgan kartochkadan birini tanlashi so’raladi.

3-bosqich. O’quvchilardan tortib olgan kartochkalarini hech kimga ko’rsatmagan holda o’qishlari va o’rinlaridan turib, sukut saqlagan holda yozilgan kasbga oid harakatlarga oid xatti-harakatlarni taqlid asosida tasvirlashlari, boshqa bolalarning bajarayotgan harakatlariga ko’ra sheriklarini topib, guruh tashkil qilishlari so’raladi.

4-bosqich. O’quvchilar guruhlariga bo’linib olishgach, guruhlari uchun nomi yozib ajratib qo’yilgan davra atrofiga o’tiradilar.

5-bosqich. Doskaga quyidagi topshiriq osib qo’yiladi va tushuntiriladi:

1. Berilgan so’zlar orasidan o’zingizga mosini ajratib oling va qoralama qog’ozga yozib oling. Topshiriqni bajarish uchun -7 daqiqa

6-bosqich. Har bir guruhga avvaldan A4 qog’oziga yozib, tayyorlab qo’yilgan avvalgi qadamlarda nomlari keltirilgan kasblarda qo’llaniluvchi ashyo va qurollar nomlari aralash holda keltirilgan so’zlar qatori tarqatiladi va so’zlar orasidan o’zining nomiga mos kasbga oidlarini qoralama varraqqa ajratib yozib olishlari so’raladi.

7-bosqich. Ish uchun ajratilgan vaqt tugagach, to’xtatishni bildiruvchi belgi (signal) beriladi va har bir guruhga toza flipchart qog’ozi tarqatib chiqiladi hamda doskaga quyidagi topshiriq osib qo’yiladi va tushuntiriladi:

2. Qoralama qog’ozda qayd etgan so’zlaringizni ikki ustunga quyidagicha joylashtiring: “Ashyolar”, “Qurollar”.

Topshiriqni bajarish uchun -8 daqiqa. Taqdimot uchun – 3-5 daqiqa.

8-bosqich. Ish uchun ajratilgan vaqt tugagach, to’xtatishni bildiruvchi belgi (signal) beriladi.

9-bosqich. Guruhlar taqdimoti doska oldida topshiriqni bajarib bo’lganlariga ko’ra navbatma-navbat o’tkaziladi. Taqdimot mobaynida guruhlar o’zaro bir-birlarini tekshirib boradilar.

10-bosqich. Guruhlar rag’batlantiriladi.

Adabiyotlar ro’yxati:

1. Азизходжаева Н.Н. Педагогические технологии и педагогическое мастерство. - Т.: Молия, 2002.
2. Axmedova Z.M. Maxsus ta’limga innovatsion yondashuv. -Т.: 2018.
3. Зиёмухаммедов Б. Илфог педагогик технология: назария ва амалиёт. –Т.: Ибн Сино. 2001.
4. Фарберман Б.Л. Прогрессивные педагогические технологии. - Т: 2002.